

BACHADONDAN TASHQARI HOMILADORLIKNING DAVO USULLARINI SOLISHTIRMA TAHLIL QILISH VA TAKOMILLASHTIRISH

Sattorov Asliddin Xayrullayevich

Samarqand davlat tibbiyot universiteti,
3-son Akusherlik va ginekologiya kafedrası assistenti
Samarqand, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18266624>

Tadqiqotning maqsadi: Bachadondan tashqari homiladorlikda qo'llaniladigan asosiy davo usullarini solishtirish, ularning samaradorligi va xavfsizligini baholash hamda optimal klinik yondashuvni taklif etish.

Tadqiqotning dolzarbligi: Bachadondan tashqari homiladorlik (BTH) — urug'langan tuxum hujayraning bachadon bo'shlig'idan tashqarida (ko'pincha tuxum yo'lida) implantatsiyalanishi bilan kechadigan, ayol hayoti uchun xavfli bo'lgan patologik holatdir. BTH erta bosqichlarda aniqlanmasa, kuchli ichki qon ketish, gemorragik shok, reproduktiv funksiyaning pasayishi hamda onalar o'limiga sabab bo'lishi mumkin. Bugungi kunda BTH davosi farmakologik, jarrohlik va kuzatuv (expectant management) usullarida olib boriladi. Har bir usulning afzallik va kamchiliklarini ilmiy asoslangan solishtirma tahlil qilish va amaliyotda takomillashtirish dolzarb hisoblanadi.

Material va metodlar: Tahlil uchun zamonaviy klinik protokollar hamda so'nggi yillarda chop etilgan ilmiy adabiyotlar asosida bachadondan tashqari homiladorlikni davolashda qo'llaniladigan uch asosiy yondashuv — konservativ (expectant), medikamentoz (metotreksat) va jarrohlik (laparoskopik yoki laparotomiya) — o'zaro solishtirildi. Baholash mezonlari sifatida davolash samaradorligi (%), asoratlar xavfi, hospitalizatsiya davomiyligi, qayta homilador bo'lish imkoniyati (fertillik), iqtisodiy samaradorlik va davolashning qaytalanish ehtimoli ko'zda tutildi. Ushbu yondashuvlar klinik amaliyotda qo'llanilish sharoitlari, xavf va samaradorlik jihatlaridan tahlil qilindi, shuningdek, individual bemor profili va xavf omillariga mos strategiyalar ishlab chiqildi.

Natijalar va muhokama: Bachadondan tashqari homiladorlikni davolashda uch asosiy yondashuv — kuzatuv (expectant management), medikamentoz davolash (metotreksat) va jarrohlik yondashuvlari — samaradorligi, xavfi va qo'llanilish sharoitlari bo'yicha tahlil qilindi. Kuzatuv yondashuvi faqat gemodinamik jihatdan barqaror, og'riq minimal bo'lgan bemorlarda, ultratovushda yorilish belgisi kuzatilmagan va β -hCG darajasi past bo'lib, kamayish tendensiyasiga ega bo'lgan holatlarda ko'rsatiladi. Ushbu usulning afzalliklari invaziv bo'lmasligi, reproduktiv organlarga zarar yetkazmasligi va arzonligi bilan izohlanadi. Biroq, kuzatuv dinamik monitoringni talab qiladi (β -hCG har 48 soatda tekshiriladi), yorilish xavfi saqlanadi va bemorda psixologik stress yuqori bo'ladi. Shu sababli, kuzatuv faqat qat'iy seleksiya qilingan bemorlarda va doimiy nazorat sharoitida samarali hisoblanadi. Medikamentoz davolashda metotreksat (MTX) ishlatiladi, u trofoblast hujayralarini to'xtatib, homiladorlikni regressiyaga olib keladigan antimetabolit preparatdir. Ko'rsatmalar gemodinamik barqarorlik, yorilmagan BTH, β -hCG past yoki o'rtacha daraja, embrion yurak urishi yo'qligi holatlaridir. MTX davolash sxemalari single-dose (50 mg/m²) yoki multi-dose (1 mg/kg MTX + folinat) shaklida qo'llanadi. Afzalliklari jarrohliksiz davolash, tuxum yo'lining saqlanishi va tez tiklanishdir. Kamchiliklari 5–20% hollarda davolashni takrorlash yoki jarrohlik zarurati, shuningdek gepatotoksiklik, stomatit, dispepsiya va qat'iy laborator

nazoratni talab qilishi bilan bog'liq. Shuning uchun MTX selektiv qo'llanganda yuqori samaradorlik beradi, ammo kontraindikatsiya va nazorat qoidalariga qat'iy rioya qilish zarur. Jarrohlik yondashuvi asoratli yoki yuqori xavfli BTH holatlarida "oltin standart" hisoblanadi. Ko'rsatmalar gemodinamik beqarorlik, yorilgan BTH (ichki qon ketish), USGda ko'p suyuqlik, β -hCG yuqori darajasi va simptomatika kuchli bo'lishi hamda MTX samarasi yo'qligida qo'llaniladi. Asosiy jarrohlik usullari laparoskopiya, laparotomiya, shuningdek salpingostomiya (tuxum yo'lini saqlab qirish) va salpingektomiya (tuxum yo'lini olib tashlash)ni o'z ichiga oladi. Afzalliklari tez klinik barqarorlashuv, qon ketishni to'xtatish va bir vaqtning o'zida diagnostik hamda davolovchi rolni bajarishidir. Kamchiliklari operatsion travma, anesteziya xavfi, adhesiyalar hosil bo'lishi va salpingektomiya holatlarida fertillik pasayishi bilan bog'liq. Shu sababli, laparoskopiya minimal invazivligi va tiklanish tezligi sabab eng samarali yondashuv hisoblanadi, og'ir shokda esa laparotomiya muqarrar bo'ladi.

Jadval 1. Bachadondan tashqari homiladorlikni davolashning asosiy yondashuvlari (kuzatuv, medikamentoz davolash MTX va jarrohlik) bo'yicha samaradorlik, natija tezligi, asorat xavfi, fertillikni saqlash, monitoring talabi va qo'llash doirasi solishtirma tahlili.

Mezon	Kuzatuv (Expectant)	MTX (Medikamentoz)	Jarrohlik
Samaradorlik	Past-o'rtacha	Yuqori (tanlovga bog'liq)	Eng yuqori
Natija tezligi	Sekin	O'rtacha	Tez
Asorat xavfi	O'rtacha	O'rtacha	Past/tez nazorat ostida bartaraf etiladi
Fertillikni saqlash	Yaxshi	Yaxshi	Usulga bog'liq (salpingostomiya saqlaydi, salpingektomiya kamaytiradi)
Monitoring talabi	Juda yuqori	Yuqori	O'rtacha
Qo'llash doirasi	Tor	O'rtacha	Keng

Xulosa va amaliy takliflar: Bachadondan tashqari homiladorlikni davolash usulini tanlash bemorning gemodinamik holati, β -hCG darajasi, ultratovush (USG) belgilariga hamda BTH xavf omillariga bog'liq. Past xavfli va klinik jihatdan barqaror holatlarda kuzatuv yondashuvi maqsadga muvofiq bo'lib, bemorning reproduktiv salomatligiga minimal zarar yetkazadi. E'tiborni talab qiladigan erta aniqlangan, yorilmagan BTH holatlarida metotreksat (MTX) medikamentoz davolash samarali bo'lib, fertillikni saqlash imkonini beradi. Hayot uchun xavfli holatlarda esa jarrohlik davosi eng ishonchli usul bo'lib, ayniqsa laparoskopiya minimal invazivligi, tiklanish tezligi va reproduktiv organlarni saqlash imkoniyati sabab optimal tanlov hisoblanadi. BTHni oldini olish va asoratlarini kamaytirishning asosiy yo'nalishi — erta diagnostika, bemorni xavf guruhiga ajratish (risk-stratifikatsiya) va individual klinik algoritmi amaliyotga tatbiq etishdir.

Amaliy takliflar va takomillashtirish yo'nalishlari:

1. **BTHni erta aniqlashni kuchaytirish:** "Pregnancy of Unknown Location" (PUL) protokoli asosida β -hCG darajasining dinamik kuzatuv va transvaginal USG tekshiruvini standartlashtirilishi lozim, bu BTHni erta aniqlash va noto'g'ri davolash xavfini kamaytiradi.

2. **Risk-stratifikatsiya:** β -hCG darajasi, klinik simptomlar va USG natijalariga asoslangan “uch pog‘onali algoritm” (kuzatuv / MTX / jarrohlik) joriy etish, davolash tanlovini individualizatsiyalash va asoratlarni kamaytirishga xizmat qiladi.
3. **MTX qo‘llashda seleksiya aniqligini oshirish:** Preparatni faqat gemodinamik jihatdan barqaror, β -hCG darajasi mos va embrion yurak faoliyati yo‘qligi bilan aniqlangan bemorlarda qo‘llash, shuningdek gestatsion massa hajmi hisobga olinishi, davolash samaradorligini oshiradi va komplikatsiyalarni kamaytiradi.
4. **Laparoskopik davolashni kengaytirish:** Reproktiv yoshdagi ayollarda salpingostomiya ko‘rsatmalarini oshirish orqali tuxum yo‘lini saqlash va fertillikni tiklash imkoniyatlarini maksimal darajada ta‘minlash mumkin.
5. **Reabilitatsiya protokoli:** Operatsiyadan keyin adhesiyaga qarshi profilaktika choralari amalga oshirish, individual reproduktiv maslahat berish, 3–6 oy davomida kontrasepsiya qo‘llash va foliy kislotasi bilan qo‘llab-quvvatlash, bemorning tiklanish jarayonini va kelajakdagi homiladorlik imkoniyatini yaxshilashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. American College of Obstetricians and Gynecologists. **Tubal Ectopic Pregnancy. Practice Bulletin No. 193** // Obstetrics & Gynecology. – 2018. – Vol. 131(3). – P. e91–e103.
2. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG). **The Management of Tubal Pregnancy (Green-top Guideline No. 21)**. – London: RCOG Press, 2016. – 25 p.
3. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). **Ectopic pregnancy and miscarriage: diagnosis and initial management. NICE Guideline NG126**. – London, 2019. – 42 p.
4. World Health Organization. **WHO recommendations on maternal and perinatal health**. – Geneva: WHO, 2018. – 120 p.
5. Barnhart K. T. **Clinical practice. Ectopic pregnancy** // New England Journal of Medicine. – 2009. – Vol. 361(4). – P. 379–387.
6. Shaw J. L. V., Dey S. K., Critchley H. O. D., Horne A. W. **Current knowledge of the aetiology of human tubal ectopic pregnancy** // Human Reproduction Update. – 2010. – Vol. 16(4). – P. 432–444.
7. Horne A. W., Van den Driesche S., King A. E. et al. **Endometrial, tubal and embryonic factors in ectopic pregnancy** // Fertility and Sterility. – 2013. – Vol. 99(3). – P. 596–604.
8. Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine (ASRM). **Medical treatment of ectopic pregnancy: a committee opinion** // Fertility and Sterility. – 2013. – Vol. 100(3). – P. 638–644.
9. Наркулова С. У., Атаходжаева Ф. А. Анализ развития септических осложнений в послеродовом периоде, а также после операции кесарева сечения // Биология и интегративная медицина. – 2017. – №. 2. – С. 97-103.
10. Uktamovna N. S. et al. **YURAK KASALLIKLARI BO ‘LGAN AYOLLARDA TUG ‘RUQNING O ‘ZIGA XOS KECISHI** // YANGI O ‘ZBEKISTON, YANGI TADQIQOTLAR JURNALI. – 2025. – Т. 3. – №. 3. – С. 262-264.
11. Ёркулова Г. Р., Наркулова С. У. **НОРМАЛИЗАЦИЯ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА У ДЕВУШЕК ПОДРОСТКОВ С ПОМОЩЬЮ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ** // ТА‘ЛИМ, ТАРБИҲА VA INNOVATSIYALAR JURNALI. – 2025. – Т. 1. – №. 9. – С. 76-79.

12. Narkulova S., Xudoyberdiyeva Z. INNOVATIVE THERAPEUTIC STRATEGIES FOR MANAGING POST CASTRATION SYNDROME AFTER OVARIAN HYPERSTIMULATION //Medicine, pedagogy and technology: theory and practice. – 2025. – Т. 3. – №. 6. – С. 60-62.
13. Uktamovna N. S. MUDDATIDAN OLDINGI TUG 'RUQNI BELGILARI, ETIOLOGIYASI, ASORATLARI HAMDA DAVOLASH CHORA TADBIRLARI //YANGI O 'ZBEKISTON, YANGI TADQIQOTLAR JURNALI. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 224-228.
14. Narkulova S. TUG 'RUQDAN KEYINGI SEPTIK ASORATLARI BO'LGAN BEMOR AYOLLARNI PARVARISHLASH VA ASORATLAR PROFILAKTIKASI //Medicine, pedagogy and technology: theory and practice. – 2024. – Т. 2. – №. 10. – С. 173-177.
15. Норкулова С. У. РАЗВИТИЕ КЛИНИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ГИНЕКОЛОГИИ У СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2024. – Т. 1. – №. 14. – С. 111-114.